

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ВЛИЯНИЕ ИММУНОКОРРЕГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ НА КЛИНИКО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА НА ФОНЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Жарылкасынова Г.Ж., Нарзиев Л.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** В статье представлены результаты клинико-функционального и гемодинамического исследования пациентов с ишемической болезнью сердца на фоне артериальной гипертензии. Установлено, что включение иммунокорректирующей терапии в комплексное лечение способствует более выраженной нормализации артериального давления, снижению частоты сердечных сокращений и восстановлению циркадного профиля артериального давления. Показано, что у пациентов, получавших иммунокорректирующую терапию, уровень систолического артериального давления снижился до $132,0 \pm 6,5$ мм рт.ст., тогда как в контрольной группе данный показатель сохранялся на уровне $142,0 \pm 8,0$ мм рт.ст. Отмечено также снижение диастолического давления, уменьшение частоты сердечных сокращений и значительное снижение доли пациентов с non-dipper-профилем. Анализ функциональных классов стенокардии по классификации CCS показал выраженную положительную динамику с перераспределением пациентов в сторону более лёгких форм заболевания, особенно в группах с применением иммунокорректирующей терапии. Полученные результаты свидетельствуют о высокой клинической эффективности иммунокорректирующей терапии и её значимой роли в оптимизации сердечно-сосудистой регуляции у пациентов с коморбидным течением ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии.*

***Ключевые слова:** ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, иммунокорректирующая терапия, гемодинамика, циркадный ритм, стенокардия, CCS, non-dipper.*

THE EFFECT OF IMMUNOCORRECTIVE THERAPY ON CLINICAL, HEMODYNAMIC, AND FUNCTIONAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ASSOCIATED WITH ARTERIAL HYPERTENSION

Zharlykassynova G.Zh., Narziev L.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** The article presents the results of a clinical, functional, and hemodynamic study of patients with ischemic heart disease associated with arterial hypertension. It was established that the inclusion of immunocorrective therapy in комплексное лечение contributes to a more pronounced normalization of arterial blood pressure, reduction in heart rate, and restoration of the circadian blood pressure profile. It was shown that in patients receiving immunocorrective therapy, systolic blood pressure decreased to 132.0 ± 6.5 mmHg, whereas in the control group this parameter remained at 142.0 ± 8.0 mmHg. A decrease in diastolic blood pressure and heart rate was also observed, along with a significant reduction in the proportion of patients with a non-dipper blood pressure profile. Analysis of angina functional classes according to the CCS classification demonstrated a marked positive dynamic with redistribution of patients toward milder forms of the disease, particularly in groups receiving immunocorrective therapy. The obtained results indicate high clinical effectiveness of immunocorrective therapy and its significant role in optimizing cardiovascular regulation in patients with comorbid ischemic heart disease and arterial hypertension.*

***Keywords:** ischemic heart disease, arterial hypertension, immunocorrective therapy, hemodynamics, circadian rhythm, angina pectoris, CCS, non-dipper.*

АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА ИШЕМИК ЮРАК КАСАЛЛИГИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ИММУНОКОРРЕГИРЛОВЧИ ТЕРАПИЯНИНГ КЛИНИК, ГЕМОДИНАМИК ВА ФУНКЦИОНАЛ КЎРСАТКИЧЛАРГА ТАЪСИРИ

Жарылкасынова Г.Ж., Нарзиев Л.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Мақолада артериал гипертензия фонида ишемик юрак касаллиги бўлган беморларда ўтказилган клиник-функционал ва гемодинамик тадқиқот натижалари келтирилган. Аниқланишича, иммунокоррегирловчи терапияни комплекс даволаш таркибига киритиш артериал қон босимини янада самарали нормаллаштиришига, юрак уришлар сонини камайитиришига ҳамда қон босимининг*

циркад ритмини тиклашга олиб келади. Иммунокорригирловчи терапия олган беморларда систолик артериал босим $132,0 \pm 6,5$ мм сим.уст. гача пасайган бўлса, назорат гуруҳида ушбу кўрсаткич $142,0 \pm 8,0$ мм сим.уст. даражасида сақланган. Шунингдек, диастолик босимнинг пасайиши, юрак уришлар сонининг камайиши ва non-dipper турига мансуб беморлар улушининг сезиларли даражада қисқариши қайд этилган. CCS классификацияси бўйича стенокардия функционал синфларини таҳлил қилиш натижалари иммунокорригирловчи терапия қўлланилган гуруҳларда айниқса яққол намоён бўлган ижобий динамикани кўрсатди, яъни беморларнинг енгилроқ шаклларга ўтиши кузатилди. Олинган натижалар иммунокорригирловчи терапиянинг юқори клиник самарадорлигини ва унинг ишемик юрак касаллиги ҳамда артериал гипертензиянинг коморбид кечишида юрак-қон томир тизими регуляциясини оптималлаштиришидаги муҳим аҳамиятини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: ишемик юрак касаллиги, артериал гипертензия, иммунокорригирловчи терапия, гемодинамика, циркад ритм, стенокардия, CCS, non-dipper.

Введение: Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной заболеваемости и смертности во всём мире, занимая доминирующее место в структуре неинфекционной патологии. Особую клиническую значимость представляет сочетанное течение ишемической болезни сердца (ИБС) и артериальной гипертензии (АГ), которое характеризуется более тяжёлым течением, быстрым прогрессированием и высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений (2,3).

Современные представления о патогенезе ИБС и АГ выходят за рамки исключительно гемодинамических нарушений и включают сложный комплекс нейрогуморальных и иммуновоспалительных механизмов. Хроническое воспаление, эндотелиальная дисфункция, а также нарушение циркадного ритма артериального давления играют ключевую роль в формировании и прогрессировании сердечно-сосудистой патологии. Особое значение имеет изменение циркадного профиля артериального давления, в частности формирование non-dipper-паттерна, ассоциированного с неблагоприятным прогнозом (1,2,6).

В последние годы всё большее внимание уделяется роли иммунной системы в регуляции сосудистого тонуса и адаптационных реакций организма. Иммуновоспалительный дисбаланс способствует поддержанию хронического воспалительного состояния, усилению симпатической активности и ремоделированию сосудистой стенки. В то же время стандартные схемы лечения не всегда обеспечивают полноценную коррекцию этих нарушений, что обуславливает необходимость поиска новых патогенетически обоснованных терапевтических подходов (4,5).

Одним из перспективных направлений является применение иммунокорригирующей терапии, способной воздействовать на ключевые звенья патогенеза, включая воспалительный процесс, нейрогуморальную регуляцию и циркадный ритм артериального давления. Однако вопросы её клинической эффективности и влияния на гемодинамические и функциональные показатели у пациентов с сочетанием ИБС и АГ остаются недостаточно изученными.

Цель исследования. Оценить влияние иммунокорригирующей терапии на клинико-гемодинамические показатели, циркадный профиль артериального давления и функциональное состояние пациентов с ишемической болезнью сердца на фоне артериальной гипертензии.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 120 пациентов с ишемической болезнью сердца на фоне артериальной гипертензии, которые были распределены на три сопоставимые группы по 40 человек в зависимости от проводимой терапии.

Пациенты I группы получали комплексную терапию с включением иммунокорригирующих препаратов, II группа — стандартное лечение с частичным использованием иммуномодулирующих средств, III группа (контрольная) — стандартную терапию без применения иммунокоррекции.

Всем пациентам проводилось комплексное клинико-инструментальное обследование, включающее оценку гемодинамических показателей: систолического (САД), диастолического (ДАД) и среднего артериального давления, пульсового давления (ПД), а также частоты сердечных сокращений (ЧСС).

Дополнительно анализировался циркадный профиль артериального давления с определением доли пациентов с non-dipper типом, характеризующимся отсутствием физиологического ночного снижения артериального давления.

Функциональное состояние пациентов оценивалось по классификации стенокардии напряжения Canadian Cardiovascular Society (CCS) с распределением по функциональным классам до и после лечения.

Сравнительный анализ проводился между группами с целью определения эффективности различных терапевтических подходов.

Статистическая обработка результатов осуществлялась с использованием методов вариационной статистики. Количественные показатели представлены в виде средних значений и стандартного отклонения ($M \pm SD$). Достоверность различий оценивалась при уровне значимости $p < 0,05$.

Результаты исследования: Как известно, ЭД, хроническое воспаление и нарушение циркадного ритма давления играют ключевую роль в прогрессировании ССЗ. Установлено, что иммуномодуляция способна снижать симпатическую гиперактивность, улучшать сосудистый тонус и тем самым способствовать нормализации АД и циркадного профиля.

В связи с этим представленные в таблице 1. данные отражают сравнительную динамику основных гемодинамических параметров и позволяют выявить вклад иммунокоррекции в комплексное лечение».

Таблица 1.

Клинико-гемодинамические показатели пациентов после лечения в зависимости от терапевтической группы

Группа	САД, мм рт. ст. ($M \pm SD$)	ДАД, мм рт. ст. ($M \pm SD$)	САДер, мм рт. ст.	ПД, мм рт. ст.	ЧСС, уд/мин ($M \pm SD$)	Non-dipper, %
I группа (n=40)	132,0 \pm 6,5	80,0 \pm 5,0	97,0	52,0	68,0 \pm 4,2	15,0
II группа (n=40)	136,0 \pm 7,0	83,0 \pm 5,2	101,0	53,0	71,0 \pm 4,5	22,0
III группа (n=40)	142,0 \pm 8,0	88,0 \pm 6,0	106,0	54,0	75,0 \pm 5,0	35,0

Анализ клинико-гемодинамических параметров свидетельствует о том, что включение ИКТ способствует более выраженной стабилизации АД и нормализации сердечно-сосудистой регуляции по сравнению как со стандартной терапией без иммуномодуляторов, так и с контрольной группой. Так, у больных I группы систолическое давление снизилось до 132,0 \pm 6,5 мм рт.ст., что оказалось достоверно ниже показателей II (136,0 \pm 7,0 мм рт.ст.) и особенно III группы (142,0 \pm 8,0 мм рт.ст.). В относительном выражении это соответствовало уменьшению почти на 7% по сравнению с контролем, что имеет клиническое значение с позиции разгрузки миокарда.

Аналогичное направление динамики прослеживалось и в отношении диастолического давления: в I группе его значения не превышали 80,0 \pm 5,0 мм рт.ст., тогда как во II и III группах фиксировались более высокие уровни (83,0 и 88,0 мм рт.ст. соответственно). Таким образом, интегральный показатель – среднее АД – был минимальным именно в I группе (97 мм рт.ст. против 106 мм рт.ст. в контроле), что подтверждает преимущество комбинированной схемы.

Несмотря на то, что пульсовое давление варьировало не столь значительно (52,0–54,0 мм рт.ст.), тенденция к его снижению у пациентов, получавших иммунокоррекцию, может рассматриваться как отражение уменьшения сосудистой жёсткости. В то же время более отчётливые различия выявлены по ЧСС: у больных I группы ЧСС составила 68,0 \pm 4,2 уд/мин, тогда как в контрольной группе этот показатель достигал 75,0 \pm 5,0 уд/мин, что эквивалентно снижению более чем на 10% и указывает на оптимизацию вегетативной регуляции.

Наиболее показательные различия касались циркадного профиля давления. Доля пациентов с non-dipper-паттерном в I группе не превышала 15%, что в 1,5 раза меньше, чем во II, и более чем в 2 раза ниже, чем в контроле (35%). Этот факт имеет принципиальное прогностическое значение, поскольку восстановление физиологической ночной редукции давления снижает риск ССО.

Таким образом, проведённый сравнительный анализ убедительно демонстрирует, что включение ИКТ в стандартную схему лечения приводит не только к выраженному снижению систолического и диастолического давления, уменьшению ЧСС, но и к восстановлению физиологического циркадного профиля АД.

В таблице 2. представлена динамика распределения пациентов по функциональным классам стенокардии напряжения по классификации CCS в исследуемых группах до и после проведения лечения.

В I группе до начала лечения преобладали пациенты со II и III функциональными классами, суммарная доля которых составляла 87,5%, при этом III–IV ФК регистрировались у 45,0% больных. После лечения отмечено выраженное перераспределение пациентов в сторону более лёгких форм заболевания: доля пациентов с I функциональным классом увеличилась с 5,0% до 30,0%, что соответствует росту в 6 раз, а доля пациентов с III функциональным классом снизилась с 37,5% до 15,0%, то

есть уменьшилась в 2,5 раза. Пациенты с IV функциональным классом после лечения в данной группе не выявлялись, тогда как до лечения их доля составляла 7,5%.

Таблица 2.

Распределение пациентов по функциональным классам CCS до и после лечения

Класс CCS	I группа		II группа		III группа	
	до	после	до	после	до	после
I	2 (5,0%)	12 (30,0%)	3 (7,5%)	10 (25,0%)	1 (2,5%)	4 (10,0%)
II	20 (50,0%)	22 (55,0%)	18 (45,0%)	24 (60,0%)	20 (50,0%)	22 (55,0%)
III	15 (37,5%)	6 (15,0%)	16 (40,0%)	6 (15,0%)	15 (37,5%)	10 (25,0%)
IV	3 (7,5%)	-	3 (7,5%)	-	4 (10,0%)	4 (10,0%)

Во II группе до лечения также доминировали II и III функциональные классы, на которые приходилось 85,0% наблюдений, при этом III–IV ФК выявлялись у 47,5% пациентов. После лечения отмечено увеличение доли пациентов с I функциональным классом с 7,5% до 25,0%, что соответствует увеличению более чем в 3,3 раза, и одновременное снижение доли пациентов с III функциональным классом с 40,0% до 15,0%, то есть в 2,7 раза. Как и в I группе, пациенты с IV функциональным классом после лечения не регистрировались.

В III группе исходно отмечалось более неблагоприятное распределение функциональных классов: доля пациентов с III–IV ФК составляла 47,5%, при этом IV функциональный класс выявлялся у 10,0% больных. После лечения положительная динамика носила менее выраженный характер. Доля пациентов с I функциональным классом увеличилась лишь с 2,5% до 10,0% (увеличение в 4 раза), тогда как снижение доли пациентов с III функциональным классом было ограниченным — с 37,5% до 25,0%, что соответствует уменьшению в 1,5 раза. Доля пациентов с IV функциональным классом в данной группе не изменилась и сохранялась на уровне 10,0%.

Сравнительный анализ динамики распределения функциональных классов показал, что наиболее выраженное снижение тяжёлых форм стенокардии (III–IV ФК) отмечалось в I и II группах. В I группе суммарная доля пациентов с III–IV функциональными классами после лечения уменьшилась в 3 раза, во II группе — в 3,2 раза, тогда как в III группе снижение данного показателя было существенно менее выраженным и составило лишь 1,4 раза. Полученные данные свидетельствуют о значительно большей клинической эффективности проводимого лечения в I и II группах по сравнению с контрольной, с наибольшей выраженностью положительного эффекта в I группе.

Заключение. Проведённое исследование показало, что включение иммунокорректирующей терапии в комплексное лечение пациентов с ишемической болезнью сердца на фоне артериальной гипертензии обеспечивает достоверное улучшение клинико-гемодинамических показателей. Применение иммунокорректирующей терапии способствует более выраженному снижению систолического и диастолического артериального давления, оптимизации частоты сердечных сокращений и повышению стабильности гемодинамики.

Важным эффектом является восстановление физиологического циркадного профиля артериального давления, что проявляется снижением доли пациентов с non-dipper-паттерном и имеет существенное прогностическое значение в отношении снижения риска сердечно-сосудистых осложнений.

Анализ функциональных классов стенокардии по классификации CCS выявил выраженную положительную динамику с перераспределением пациентов в сторону более лёгких форм заболевания, а также уменьшением доли тяжёлых (III–IV) функциональных классов, вплоть до их полного отсутствия в группах с применением иммунокорректирующей терапии.

Таким образом, иммунокорректирующая терапия не только усиливает антигипертензивный и антиангинальный эффект стандартного лечения, но и играет важную роль в оптимизации сердечно-сосудистой регуляции и улучшении клинических исходов у пациентов с коморбидным течением ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии.

Список литературы:

1. Apple FS et al. High-sensitivity cardiac troponin assays: clinical update from the Academy of the American Association for Clinical Chemistry. // Clin Chem. – 2017. – V. 63(1). – P. 73–81.
2. Bernatsky S, Lewin A, Usmanov RS. Situation and prognosis of coronary heart disease and hypertension in Uzbekistan. // J

Cardioprophylaxis Uzbekistan. - 2020. - V. 5(2). - P. 12–20.

3. Caylı M. et al. High-sensitivity cardiac troponin T predicts nondipper hypertension in newly diagnosed hypertensive patients. // J Clin Hypertens. – 2013. – V. 15(10). – P. 731–737.

4. de Lemos JA et al. Association of troponin T levels with cardiac structure, mortality risk, and myocardial ischemia in the general population. // JAMA. – 2010. – V. 304(22). – P. 2503–2512.

5. Everett BM et al. High-sensitivity cardiac troponin I and B-type natriuretic peptide as predictors of vascular events in primary prevention: impact of statin therapy. // Circulation. – 2015. – V. 131(10). – P. 863–872.

6. Hitsumoto T. Clinical impact of hemorheology on subclinical myocardial injury in patients with hypertension. // J Clin Med Res. – 2018. – V. 10(12). – P. 928–935.

Для цитирования: Жарылкасынова Г.Ж., Нарзиев Л.А. Влияние иммунокорректирующей терапии на клинико-гемодинамические и функциональные показатели у пациентов с ишемической болезнью сердца на фоне артериальной гипертензии // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 718–722. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19662372>